

"PANDEMIYANING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI"

Zilola Salimjonova¹, Saodatxon Abduraimova²

¹o'qituvchi, Iqtisodiyot va servis kafedrası. Farg'ona davlat universiteti,² talaba, Ijtimoiy-iqtisodiy fakultet, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5729912>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: -10 Noyabr 2021
Ma'qullandi: 15- Noyabr 2021
Chop etildi: 20 - Noyabr 2021

KALIT SO'ZLAR

eksport, import, talab, taklif, xorijiy davlatlar

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pandemiya tufayli jahon iqtisodiyoti turli jabhalarida pasayish kuzatilayotganligi ya'niki savdo tarangligi va siyosatning noaniqligi yuqori bo'lgan hozirgi sharoitda global o'sish prognozi ancha zaiflashganligi, hamda o'tgan yil davomida jahon iqtisodiyotining keng ko'lamlı o'sishining sekinlashuvi xalqaro savdo oqimi va global ishlab chiqarish faolligining keskin pasayishi, tariflarning ko'tarilishi va savdo siyosatining tez o'zgarishi sharoitida biznes ishonchining pasayishi, aksariyat mintaqalarda investitsiyalar o'sishini sekinlashayotganligi haqida yoritilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, 2019 yilda global o'sish 10 yillik eng past darajaga-2,3 foizgacha pasaygan. Jahon yalpi

mahsulotining o'rtacha o'sishi 2020 yilda 2,5 foiz va 2,7 foizni tashkil etishi kutilmoqda. 2021 yilda (1 -rasmga qarang).

1-rasm

Aholi jon boshiga tushadigan daromadlar o'sishi 2020 yilda o'rtacha 1,5 %, 2021 yilda esa 1,7 % ni tashkil qiladi, bu esa mintaqalar bo'yicha katta farqlarga ega. Dunyo miqyosidagi faollik, ehtimol, bir qancha yirik iqtisodiyotlar salbiy zarbalardan qutulib qolishi kutilayotgan rivojlanayotgan mintaqalarda o'sish sur'ati bilan bog'liq bo'ladi. Biroq, boshlang'ich prognozlar uchun xavflar salbiy tomonga buriladi. Bu xatarlarga savdo nizolarining yanada kuchayishi, investorlarning tavakkalchilik ishtiyoqining keskin pasayishi va geosiyosiy ziddiyatlarning kuchayishi kiradi. Moliyaviy zaifliklar, xususan, qarzning ko'payishi moliyaviy barqarorlik uchun xavf manbai bo'lib, iqtisodiyotning zarbalarga chidamliligini pasaytiradi. Shu bilan birga, iqlim inqirozi bilan bog'liq qisqa va uzoq muddatli xavflar ko'plab mamlakatlar uchun tobora katta muammoga aylanmoqda.

To'g'ridan -to'g'ri xavflardan tashqari, jahon iqtisodiyoti mustahkam va inklyuziv o'sishga to'sqinlik qiladigan bir qator asosiy makroiqtisodiy va tizimli muammolarga duch kelmoqda. Pul -kredit sharoitining pastligi va qarzning ko'payishiga qaramay, so'nggi o'n yil ichida ko'plab mamlakatlarda ishlab chiqarish sarmoyasi zaif bo'lib qoldi. Ko'pgina iqtisodiyotlarda mehnat unumdorligining past o'sishining ijtimoiy - iqtisodiy ta'siri mehnat ulushining pasayishi va ish haqi tengsizligining oshishi bilan og'irlashdi. Ko'pgina rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun tovarlarga haddan tashqari qaramlikni davom ettirish asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Ko'pgina mamlakatlar hali ham 2014-2016 yillardagi tovar narxining pasayishidan aziyat chekmoqda, bu esa ishlab chiqarishning

doimiy yo'qotilishiga va qashshoqlikni kamaytirishda muvaffaqiyatsizlikka olib keldi.

Siyosat bir necha jabhada qat'iy choralar ko'rilmasa, global iqtisodiy faoliyatning sezilarli va uzoq muddatli pasayishi aniq imkoniyatdir. Ortiqcha pul -kredit siyosatining kutilmagan ta'siridan xavotirlar fonida, balansli siyosat aralashuvi talablari tobora ortib bormoqda, bu o'sishni qo'llab -quvvatlashda fiskal siyosatning faolroq rolini o'z ichiga oladi. Siyosatchilar, shuningdek, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydigan va uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari kuchaytiradigan tarkibiy islohotlarni ilgari surishga e'tibor qaratishlari kerak. Asosiy ustuvor vazifalarga iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyasi, energiya almashinuvini tezlashtirish siyosati, mehnat bozori va pensiya tizimidagi islohotlar, infratuzilma va ta'limga investitsiyalar, iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga ko'maklashish choralari kiradi.

2019 yilda jahon iqtisodiyoti global moliyaviy inqirozdan keyingi eng past sur'atlarda o'sdi. Iqtisodiy faoliyatning pasayishi yuqori darajada sinxronlashtirildi, o'sish deyarli barcha yirik iqtisodiyotlarda pasaymoqda . Yillik o'sish Afrikadan tashqari barcha geografik mintaqalarda sekinlashdi. Dunyo mamlakatlarining qariyb uchdan ikki qismi 2019 yilda yalpi ichki mahsulot (YaIM) ning o'sish sur'ati 2018 yilga qaraganda ancha past bo'lgan. 2019 yilda rivojlangan va rivojlanayotgan mintaqalar bo'yicha YaIM o'sishining sekinlashishi asosan savdo faolligining pasayishi va ichki investitsiyalarning pasayishi bilan bog'liq. Tovar savdosining sekinlashishi bilan bir qatorda, jahon sanoat ishlab chiqarishi

zaiflashdi va global ishlab chiqarishni sotib olish menejerlari indeksi (PMI) 2012 yildan

beri eng past darajaga tushib ketdi (2 - rasmga qarang).

2-rasm

Bundan farqli o'laroq, xususiy iste'mol yil davomida ko'pchilik mamlakatlar uchun nisbatan yaxshi darajada saqlanib qoldi, bu esa qattiq mehnat bozori va past inflyatsion bosim bilan ta'minlandi. Shunga qaramay, bir qancha yirik iqtisodiyotda uy xo'jaliklari xarajatlari mo'tadil bo'la boshlaganini ko'rsatadigan alomatlar borki, iste'molchilar unchalik optimistik emas.

Bundan tashqari hozirgi davrda jahon mamlakatlari aholining farovon hayot kechirishi va har bir mamlakatda tengsizlik darajasini kamaytirishga harakat qilmoqda. Tengsizlik nafaqat daromad va boylukda, balki imkoniyatlarda ham ortib borayotgani haqidagi tasavvurlar ortib borayotgan bir paytda, resurslarning adolatli taqsimlanishini ta'minlaydigan siyosat uchun kuchli majburiyat mavjud. Asosiy elementlar - bu progressiv byudjet tuzilmasi, sog'lom ijtimoiy himoya tizimi, sifatli ish bilan ta'minlanishini ta'minlaydigan mehnat bozori siyosati va ta'lim, sog'liqni saqlash va ish joylariga kirishni kengaytirish choralari. Daromadlarning tengligi sari olg'a siljish,

barqaror rivojlanish maqsadlarining boshqa ko'plab maqsadlariga erishish va umuman jamiyatda farovonlikni yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Dunyo bo'ylab siyosatchilar farovonlikning ob'ektiv va sub'ektiv ko'rsatkichlarining ko'p o'lchovli tuzilmasini yoki boshqaruv panelini tobora ko'proq qabul qilmoqdalar va iqtisodiy o'sish sifatining asosiy jihatlarini kengroq tushunishga imkon beradigan birlashgan chora-tadbirlar va hisoblar tizimiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Yalpi ichki mahsulot iqtisodiy farovonlik va ish faoliyatini baholash uchun eng ko'p qo'llaniladigan o'lchov bo'lsa-da, u farovonlikning har xil tomonlarini qamrab ololmaydi. U ma'lum bir vaqt ichida mamlakatda ishlab chiqarilgan rasmiy ro'yxatga olingan yakuniy tovarlar va xizmatlarning pul qiymatini o'lchaydi, lekin asosan norasmiy faoliyat va ishlab chiqarishning zararli ta'sirini (masalan, atrof -muhitning buzilishi) istisno qiladi. Tarqatish ta'sirini ham hisobga olmaydi va xulq-atvor iqtisodiyoti "nisbiy" farovonlik hech

bo'lmaganda "mutlaq" farovonlik kabi muhimligini ta'kidlaydi. Siyosat ishlab chiqish mezonini sifatida faqat bitta metrikaga tayanish jamiyatga zararli yoki hatto zararli bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi fikrlarimizdan ko'rinadiki, sog'lom va yaxshi ishlaydigan iqtisodiyot-bu hozirda ham, kelajakda ham uning barcha aholisi uchun munosib turmush darajasini ta'minlay oladigan iqtisodiyot.

Yalpi ichki mahsulotning asosiy ko'rsatkichlari bo'lgan o'sish sifatini batafsil ko'rib chiqish, daromadlar aholi o'rtasida taqsimlanishini, ishlab chiqarish va iste'molning iqtisodiy faoliyatni tabiiy resurslar va atrof -muhitga ta'sirini tushunish uchun zarur. aholi zavqlanadigan hayot (ta'lim, sog'lik, shaxsiy xavfsizlik va bo'sh vaqt kabi ko'rsatkichlarga asoslangan).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. United Nations publication issued by the United Nations on Trade and Development.(2020)
2. BMTning Comtrade ma'lumotlar bazasi, (2020)
3. World Economic Situation Prospects (2020)
4. hamkorlik , taraqqiyot va xavfsizlikni ta'minlash yo'lidan // Xalq so'zi ,(2019)